

वेदों में सिविल इंजीनियरिंग

गिरिन्द्र मोहन ठाकुर¹, शोयब कुरेशी² एवं नारायण पालीवाल²

1. शोधार्थी, साहित्य संस्थान, ज.ना.रा. विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
ईमेल—girindraicon999@gmail.com, Mobile: 8578893285
2. शोध सहायक, साहित्य संस्थान, ज.ना.रा. विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)

Received : 08/07/2023

1st BPR : 21/07/2023

2nd BPR : 02/08/2023

Accepted : 20/08/2023

Abstract

सिविल इंजीनियरिंग में भौतिक और प्राकृतिक रूप से बने परिवेश में पुल, सड़क, नहरें, बाँध, भवनों आदि के डिजाइन निर्माण और रख-रखाव से जुड़ी समस्याओं पर कार्य किया जाता है। वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी, इससे संबंधित पुरातात्विक प्रमाणों की अनुपलब्धता हमें एक मात्र साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से समझने की इजाजत देता है। सिन्धु सभ्यता के अवसान के बाद हमें पुख्ता वास्तु व भौतिक सामग्री के नाम पर मुख्यतया छिट-फुट मृदाभाण्ड ही प्राप्त होते हैं, वहीं साहित्यिक स्रोत एक वृहत्तर वैज्ञानिक परिवेश का चित्र प्रस्तुत करती है। इन्हीं साहित्यिक स्रोतों में सन्दर्भित जानकारी के आधार पर प्रस्तुत लेख में वैदिक युगीन सिविल इंजीनियरिंग को समझने का प्रयास किया गया है। चूँकि ग्रामीण संस्कृति में जनसंख्या विरल होती है इसलिए शहरी समाज वाली सुव्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। भाहरी सुव्यवस्था सामुहिक आवश्यकता का परिणाम है। वेदों में आरामदायक, सुरक्षित तथा सुंदरता युक्त भवन बनाने योजना का विवरण प्राप्त होता है।

Key words: त्रिधातु, त्रिवरुथ, सदस्, सूत्रधार, ओपश, विशुवत।

ऋग्वेद और अथर्ववेद में सिविल इंजीनियरिंग से सम्बद्ध कुछ मंत्र मिलते हैं जिससे उस समय की प्रोन्नत शिल्प व्यवस्था का ज्ञान होता है। वेदों में वसति, दुर्ग, पुर एवं भवन सम्बन्धी विभिन्न संकेतों से प्रोन्नत सिविल इंजीनियरिंग विकास का ज्ञान होता है। प्रो. विनोद विहारी दत्त ने 'टाउन प्लानिंग इन एंजिनिंग इंडिया' में कहा है कि 'निश्चय ही वे लोग जो लौह दुर्गों का निर्माण कर सकते थे, स्तम्भ बहुत विशाल भवनों के निवेश में दक्ष थे तथा बड़े नगरों का विन्यास कर सकते थे, वे निश्चय ही नागरिक कलाओं के वैज्ञानिक ज्ञान से शुन्य नहीं थे।'

विशाल भवन:-

ऋग्वेद में वर्णन है कि राजा मित्र और वरुण के राजदरबार में हजार खंभे थे (सरस्वती 2005 : 365)। राजदरबार या सभागृह के लिए मंत्र में सदस् शब्द है। एक अन्य मंत्र में भी 'सहस्रस्थूणम्' हजार खंभे वाले घर का उल्लेख है। वृहत्तं मानं वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गृहं ते (सरस्वती 2005 : 609)—इस मंत्र में 'वृहत्तं मानम्' के द्वारा विशाल परिमाण वाले भवन को सूचित किया गया है।

ऋग्वेद में त्रिधातु अर्थात् तिमजिले (त्रिभूमिक) भवन का उल्लेख है। भवन की विशेषता बनाई गई है कि यह भद्र (सुखद) और अनातुरम् (किसी प्रकार के रोगाणु से रहित) हों। इसमें सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो— यद् मद्रं यदनारम् त्रिधातु यद् वरुथ्यम्। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में त्रिधातु (तिमजिले) भवन की विशेषताएँ बताई गई हैं कि वह त्रिवरुथ हो, उसमें तीन प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था हो, अर्थात् गर्मी, सर्दी और वर्षा तीन ऋतुओं में उसमें सुरक्षित रह सके।

स्वस्तिमत का अभिप्राय है कि वह सभी सुविधाओं से युक्त हो। साथ ही उसकी छत (छदिं) ऊँची हो— इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरुथं स्वस्तिमतम्। छर्दिर्यच्छ मघद्भ्यः (सरस्वती 2005 : 693)। एक अन्य मंत्र में सुखद तिमजिले भवन की प्रार्थना की गई है (सरस्वती 2005 : 848)।

ऋग्वेद और अथर्ववेद के कई मंत्रों में लौह निर्मित नगर या किले का वर्णन है। मंत्र का कथन है कि ये लौहे के बने दुर्ग अजेय हों— पुरं कृणुध्वम् आयसीधृष्टाः (सातवलेकर 2005 : 788)। ऋग्वेद का कथन है कि इन्द्र ने असुरों के लोहे के किलों को नष्ट किया और उन्हें मारा— हत्वी दस्यूनं परं आयसीर्नि तारी (सरस्वती 2005 : 337)। एक अन्य मंत्र में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह सौ लौहे की नगरी दे और हमारी रक्षा करे— भातं पूर्विरायसीभिर्नि पाहि (सरस्वती 2005 :

अन्तरा द्यां च पृथिवीं च यद् वयधः..... ।

तत् कृण्वेऽहमुदरं शेवधिभ्यः (सातवलेकर 2005 : 416) ।

कई मंजिले मकान का भी उल्लेख किया गया है और इनके खंभों के लिए कहा गया है कि वे हाथिनी के पैर की तरह मजबूत हों, जिससे ऊपर की मंजिल का पूरा भार संभाल सकें— कुलायेऽधि कुलाये, कोशे कोशः समुब्जितः (सातवलेकर 2005 : 417) ।

मकान में अग्नि और जल की सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इन पर ही घर की व्यवस्था निर्भर है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जल शुद्ध होनी चाहिए, रोगाणुओं से मुक्त हो। अन्यथा दूषित जल से अनेक रोग उत्पन्न होंगे (सातवलेकर 2005 : 417) । गोशाला की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें पशु सुरक्षित रहें (सातवलेकर 2005 : 417) ।

अथर्ववेद के एक मंत्र में यह भी संकेत है कि कुछ मकान छोटे हल्के होने चाहिए, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जा सके। इस मंत्र में मकानों के स्थानांतरण का संकेत है। ये छोटे मकान टेंट टाईप या शेड टाईप के हों जिन्हें आवश्यकतानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। मंत्र का कथन है कि हम भवन के बन्धन को न तोड़ें। उनका भार हलका हो जाए और वधू के तुल्य उसे इच्छानुसार दूसरे स्थान पर ले जा सकें।

मां नः पाशं प्रति मुचो, गुरुभारो लघुर्भव ।

वधूमिव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि (सातवलेकर 2005 : 418) ।

वैदिक काल योगापसना का काल था। उस समय प्रतिमा पूजा का प्रचार नहीं हो पाया था। अतः पूजा वास्तु वेदि निर्माण तथा यज्ञशाला रचना तक ही वास्तु विद्या का विकास पनप सका। ऋग्वेद के काल में गृह निर्माण के अवसर पर जो प्रतिष्ठा-संस्कार या समारोह किया जाता था, जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था वे सब आज भी होते हैं। अतः बाद के वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में जिस वास्तु पूजा को वास्तु निर्माण का आव यक अंग माना गया है वह ऋग्वेद काल में था, ऐसा ऋग्वेद के मंत्रों को देखने से पता लगता है।

संक्षेप में वास्तु पूजा, वास्तु-भूमिचयन, स्तम्भपूजा, द्वारपूजा आदि वास्तु के प्रारम्भिक सिद्धांत ऋग्वेद काल में प्रचलित थे जिसने तत्कालीन वास्तु विद्या सिद्ध है। अथर्ववेद में सिविल इंजीनियरिंग का और अधिक विकास पाया जाता है। गृह निर्माण के सम्बन्ध में विशेष सामग्री दृष्टव्य है। अथर्ववेद में शाला सूक्त में 'द्विपक्षा', 'चतुष्पक्षा', 'शटपक्षा', 'अष्टपक्षा' तथा 'दशपक्षा' शालाओं का वर्णन है और ये कक्षा भवन आगे के शाल-भवन के ही सदृश है।

सन्दर्भ ग्रंथ सुची:-

1. सरस्वती, दयानंद एवं दामोदर सातवलेकर सम्पा. (2005), ऋग्वेदभाष्यम। नई दिल्ली : विश्व मानव उत्थान परिशद।
2. सातवलेकर, दामोदर सम्पा. (2005), अथर्ववेदभाष्यम। नई दिल्ली : मानव उत्थान संकल्प संस्थान।
3. सरस्वती, दयानंद सम्पा. (2005), यजुर्वेदभाष्यम। नई दिल्ली : मानव उत्थान संकल्प संस्थान।
4. शुक्ल, द्विजेन्द्रनाथ 1946। भारतीय वास्तु भास्त्र। लखनऊ : शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस।
5. अग्रवाल, पृथ्वीकुमार सम्पा. (2004)। भारतीय कला। वाराणसी : पृथिवी प्रकाशन।
6. गुप्त, परमे वरीलाल। भारतीय वास्तु-कला। वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन।
7. विद्याधर। भारतीय वास्तु शास्त्र का इतिहास। दिल्ली : ईस्टर्न बुक लिंकर्स।
8. ज्ञानेश्वर, उमेशपुरी। वास्तुकला और भवन निर्माण। हरिद्वार : रणधीर प्रकाशन।
9. जुगनू, श्रीकृष्ण। शिल्पशास्त्रम। वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस।
10. शर्मा. जगदीश। वास्तुमंगलम। मेरठ : रवि पॉकेट बुक्स।
11. जुगनू, श्रीकृष्ण। वास्तुरत्नावली। दिल्ली : चौखम्बा औरियन्टालिया।

